

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

ГАФУРОВ БАХТИЁР

Бухарский государственный медицинский институт имени

Абу Али Ибн Сино

Аннотация: В последние десятилетия в лингвистике интенсивно развиваются новые направления исследований, опирающиеся на антропоцентрический подход к изучению языковых явлений. Особое место в таких лингвистических направлениях занимают гендерные исследования, к которым в настоящее время в нашей стране наблюдается всевозрастающий интерес. Базовым понятием гендерных исследований является гендер, который понимается как специфический набор культурных характеристик, которые определяют социальное поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой.

Ключевые слова: лексика, гендерное равенство, грамматика, задача, метод.

ВВЕДЕНИЕ

В центре внимания гендерных исследований находятся культурные и социальные факторы, определяющие отношение общества к мужчинам и женщинам, поведение индивидов в связи с принадлежностью к тому или иному полу, стереотипные представления о мужских и женских качествах – все то, что переводит проблематику пола из области биологии в сферу социальной жизни и культуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рамках подготовительного этапа исследования был проведен анализ научных трудов А.В. Кирилиной, Е.И. Горошко, О.А. Ворониной, Г. Брандт, И.И. Халеевой и др [8].

В статье «Гендерная проблематика в языкознании» Е.И. Горошко отмечает, что понятие «гендер» вошло в современную лингвистическую парадигму гораздо позже, чем в другие гуманитарные науки, а именно во второй половине прошлого столетия. Первоначально работы в данной области возникли на Западе, и первые системные описания мужских и женских особенностей речи были сделаны на базе языков из германской и романской языковых групп.

Что касается отечественной лингвистики, то первые регулярные исследования по этой тематике стали проводиться только в конце 80-х – начале 90-х годов XX века, а с середины 90-х они стали развиваться бурными темпами. Кроме того, по мнению Е.И. Горошко, в настоящее время этот процесс происходит столь стремительно, что сейчас с уверенностью можно говорить о появлении еще одной новой отрасли отечественного языкознания – лингвистической гендерологии или гендерной лингвистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе анализа направлений гендерной проблематики мы выяснили, что три магистральных подхода к гендерным исследованиям на Западе оказали серьезное влияние на развитие отечественной лингвистики. Среди этих направлений исследователи выделяют следующие [9]:

1. Первый подход сводится к трактовке исключительно социальной природы языка женщин и мужчин и нацелен на выявление тех языковых различий, которые можно объяснить особенностями перераспределения социальной власти в обществе. При этом «мужской» или «женский» язык определяется как некая функциональная производная от основного языка, используемая в тех случаях, когда партнеры по речи находятся на разных ступенях социальной иерархии.

2. Социопсихолингвистический подход научно редуцирует «женский» и «мужской» язык до особенностей языкового поведения полов. Для ученых, работающих в данном направлении, статистические показатели или определение средних параметров имеют основополагающую значимость и составляют каркас для построения психолингвистических теорий мужского и женского типов речевого поведения.

3. Представители третьего направления в целом делают упор на когнитивный аспект различий в языковом поведении полов. Для них оказывается более значимым не только определение частотности различий и оперирование ее показателями, но и создание целостных лингвистических моделей когнитивных оснований языковых категорий

В ходе анализа выявлена следующая особенность: гендерный подход в науке основан на идее о том, что важны не биологические различия между мужчинами и женщинами, а то культурное и социальное значение, которое придает общество этим различиям. Важны их социокультурная оценка и интерпретация, а также построение на основе этих различий системы властных отношений.

Анализ категории «гендер» позволил представить этапы его становления как термина, имеющего особый статус и структуру. Гендер отражает сложный социокультурный процесс формирования (конструирования) обществом мужских и женских ролей, подчеркивает различия в поведении, ментальных и эмоциональных характеристиках человека того или иного пола. Результатом этого процесса, его теоретического осмысления также является социальный конструкт «гендер». Важными элементами создания гендерных различий являются противопоставление «мужского» и «женского» (оппозиция маскулинного и фемининного) и подчинение женского начала мужскому началу, имеющее многовековую историю.

Особенную ценность для нашего исследования представляет плюрализм

подходов к определению понятия «гендер». На основании рассмотренного теоретического материала мы выявили отсутствие в современной лингвистике единого подхода к определению данного термина. Несмотря на признание данного термина большинством исследователей и его широкое использование, существует ряд трудностей, возникающих при чтении специальной литературы и связанных с некоторыми различиями в понимании гендера, а также сравнительной новизной этого понятия. В связи с этим в настоящее время освещаются терминологические проблемы лингвистической гендерологии: вышел первый «Словарь гендерных терминов», возрос интерес к лексикографической проблематике гендера, что свидетельствует о повышении уровня теоретической разработанности новой научной дисциплины. Тем не менее, ученые отмечают недостаточную разработанность методологической базы, терминологической системы, специальных методик исследования гендера [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретический материал, исследованный для подготовки данной статьи, может быть использован в качестве базы для более детального рассмотрения гендерных различий, являющихся фокусом многих современных лингвистических исследований, а также исследования способов и особенностей проявления гендерной принадлежности автора в тексте.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гафуров, Б. З. ТЕКСТЫ С ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИМИ ФОНОВАРИАНТАМИ И ИХ ПЕРЕВОД (НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА). *ILIM hám JÁMIYET*, 72.
2. Zakirovich, G. B. (2022). The Theme of Female Gender in the Texts of Advertising in Russian and Uzbek Languages (On the Material of Medical Vocabulary). *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 2(1), 23-29.
3. Gafurov, B. Z. (2022). Analysis of medical version in texts of advertising of hygiene products in the fight against COVID-19 (on the material of

- Russian and Uzbek languages). *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*.
4. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. *Monografia pokonferency jnascience, Research, development, 26*, 17-19.
 5. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. *Scientific reports of Bukhara State University, 5(3)*, 30-40.
 6. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS, 11(13)*, 39.
 7. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT).–Indonesia, 26(1)*, 586-590.
 8. Gafurov, B. Z. (2020). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF MEDICAL TERMINOLOGY WITH SEGMENT PHONOSTYLISTICS OF THE NOUN IN RUSSIAN, UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Theoretical & Applied Science, (1)*, 464-466.
 9. Shodiyeva, G., & Ismatova, S. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI MASALASI. *Eurasian Journal of Academic Research, 2(7)*, 103-105.
 10. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINICIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43)*.
 11. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(4)*, 234-237.

12. Do'smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
13. Makhmudova, N. R. (2019). The use of multimedia learning tools in the English language. *Мировая наука*, (9), 44-48.
14. Abbasova, N. K. (2018). Using Effective Techniques Developing Learners' Critical Thinking in Teaching English Proverbs and Sayings. *Eastern European Scientific Journal*, (6).
15. Makhmudova, N. (2022). PRAGMATIC SIGNS OF ORNITHONYMS IN PROVERBS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 88-91.
16. Nematovna, F. S. (2016). Activities to promote speaking in a second language. *APRIORI. Серия: Гуманитарные науки*, (1), 38.
17. Фазилдинова, С. Н. (2016). Technique of correcting mistakes of spoken language in the classroom. *Молодой ученый*, (7-2), 111-113.
18. Abduolimova, M. N., & Fazildinova, S. N. (2020). SINTAKSIS-UNIVERSAL TIL QATLAMI SIFATIDA O'ZBEK TILI GRAMMATIKASIDA TASNIFLANISHI. *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION*, 1(5), 323-326.
19. Ganieva, M. S. (2021). IN THE SOCIETY OF WOMEN-GIRLS INNOVATION-THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY. *Scientific progress*, 2(8), 947-951.